

THE POWER OF CONNECTIONS

Harvesting Lessons and Strengthening Coalitions for Amazonian Conservation

Análise Executiva

Transformando instituições para a próxima geração de líderes na conservação da Amazônia

Esta publicação serve como a Análise Executiva da Oficina 2, parte do projeto “Poder das Conexões: Colhendo lições e fortalecendo coalizões para a conservação da Amazônia.”

Maio 2026

Organização

Colaboração

Parceria

Iniciativas que promovem mudanças positivas para a Liderança na Conservação da Amazônia

1. Motivação da juventude por meio da influência

O envolvimento dos jovens é fortemente influenciado por outras pessoas (família, mentores, colegas).

- **Exemplos:**
 - Formadores do IBIF como mentores na Bolívia
 - Lutas dos avós pela posse da terra como fator motivacional
 - Apoio familiar que possibilita a participação

2. Atividades estratégicas para a juventude

Atividades bem organizadas e estratégicas motivam os jovens gradualmente.

- **Exemplos:**
 - Tropenbos Colômbia: Formação de professores para currículos interculturais
 - Escola de Governança Indígena da Bolívia: Liderança juvenil em territórios
 - Escola de Jornalismo Indígena: Desenvolvimento de habilidades técnicas

3. Trabalhando competências essenciais

As competências-chave estão sendo gradualmente trabalhadas por meio de programas direcionados.

- **Exemplos:**
 - IBIF, APCOB, CNAMIB: cursos de comunicação e liderança
 - Currículos universitários que integram habilidades de gestão de conflitos
 - Treinamento em elaboração de projetos para iniciativas de conservação

4. Inovação no acesso ao ensino superior

Iniciativas criativas promovem o acesso ao ensino superior.

- **Exemplos:**
 - Brasil: cotas de 10% para minorias em universidades públicas
 - Brasil: Universidade do Pará e IPÊ com programas híbridos com foco na Amazônia
 - PUCE Equador: programas de pós-graduação em questões amazônicas

5. Além da educação convencional

Abordagens inovadoras rompem com a educação convencional

- **Exemplos:**
 - Rede de Florestas Escolares do Equador: “Aprender brincando, a floresta como sala de aula”
 - PBACC Bolívia: Fantasia de dinossauro para educação climática
 - Métodos de educação ambiental baseados na arte

6. Evolução dos papéis de gênero

A mudança dos papéis de gênero e as iniciativas institucionais apoiam a liderança feminina

- **Exemplos:**
 - Mudança geracional nas expectativas tradicionais
 - IBIF Bolívia: Perspectiva de gênero no desenvolvimento de capacidades dos jovens
 - Apoio familiar que possibilita a participação das mulheres

7. Sistemas de apoio à igualdade

O apoio familiar e institucional reduz as disparidades de gênero no acesso à educação

- **Exemplos:**
 - CNAMIB em Bolívia: Cursos de empoderamento feminino
 - Universidade IKIAM do Equador: Bolsas de estudo para mães adolescentes
 - IBIF em Bolívia: Serviços de creche e horários flexíveis

8. Reorientação de atributos da educação

Reorientação dos atributos da educação para líderes em conservação é essencial

- **Atributos-chave:**
 - Transformador e inclusivo
 - Contextualizado e intercultural
 - Intergeracional e colaborativo
 - Baseado em valores e prático

Introdução

Reconhecendo que a Amazônia — um dos ecossistemas mais diversos e vitais do planeta — está profundamente interligada às dinâmicas políticas, econômicas e sociais globais, torna-se evidente que decisões tomadas longe da região podem afetar diretamente seus povos e territórios. Ao mesmo tempo, é necessário apoiar abordagens de baixo para cima que respondam às prioridades locais, superem divisões disciplinares, integrem plenamente as ciências sociais e fortaleçam as capacidades dentro dos territórios. Da mesma forma, o treinamento de novos líderes geralmente deve abranger habilidades subvalorizadas, como competências socioemocionais (anteriormente chamadas de "soft skills"), além de arte e multimídia, gerenciamento de conflitos, capacidade de trabalhar em contextos incertos e aprendizagem adaptativa.

A oficina *Transformando instituições para a próxima geração de líderes na conservação da Amazônia* reuniu um grupo diversificado de educadores, representantes de organizações não governamentais (ONGs) e líderes emergentes de vários países amazônicos, criando um espaço para diálogo e troca rica.

Durante três dias completos, os participantes compartilharam experiências, estratégias e lições de seus contextos locais, ao lado de iniciativas educacionais inovadoras que podem ser adaptadas e replicadas em outras regiões. A reunião também fortaleceu a colaboração entre países, fomentou uma comunidade de profissionais comprometidos com a conservação biocultural e explorou ferramentas práticas para renovar instituições e apoiar melhor a próxima geração de líderes. Como resultado, os participantes identificaram e priorizaram passos concretos para avançar nos processos de transformação institucional, ao mesmo tempo em que preparavam o terreno para a colaboração contínua.

Realizado de 29 a 31 de julho de 2025, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, o evento foi organizado pelo Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical (TCD) da Universidade da Flórida, em parceria com o Instituto Boliviano de Pesquisa Florestal (IBIF) e a Fundação Gordon e Betty Moore.

Este evento foi o segundo de uma série de cinco oficinas interconectadas destinadas a fortalecer a colaboração entre educadores, representantes de organizações não governamentais (ONGs) e jovens líderes de diferentes países amazônicos.

Objetivos da oficina

- Articular uma comunidade que promova novos líderes na Amazônia.
- Compartilhar experiências de iniciativas educacionais eficazes e inovadoras (comunitárias, indígenas, de desenvolvimento profissional, de educação primária/secundária e universitárias) que possam ser replicadas em outros territórios e localidades da Amazônia.
- Fortalecer as conexões entre educadores, organizações da sociedade civil e jovens líderes de diferentes países e contextos amazônicos, fomentando colaborações duradouras.
- Trocar ferramentas e abordagens eficazes para transformar instituições e organizações, a fim de empoderar melhor a próxima geração de líderes da conservação biocultural.

A participante da oficina, representando a Universidad Regional Amazónica Ikiam (IKIAM) no Equador, está apresentando insights da discussão de seu grupo.

Agenda da oficina

A programação da oficina foi desenvolvida pela equipe da Universidade da Flórida, pelos líderes temáticos e por um facilitador ao longo de aproximadamente três meses, por meio de reuniões virtuais semanais. A oficina foi dividida em três etapas para atingir os objetivos descritos abaixo:

Dia 1. Construção de comunidade

Apresentações individuais e atividades de integração foram realizadas para criar um espaço seguro e acolhedor, onde os participantes pudessem expressar livremente suas opiniões e ideias, sem medo. Destacou-se uma cerimônia de harmonização, facilitada pela CNAMIB (Confederação Nacional de Mulheres Indígenas da Bolívia); esse ritual amazônico promove a harmonia entre os participantes, para que as ideias e a própria oficina possam fluir rumo aos objetivos pretendidos. Essa atividade, juntamente com apresentações individuais envolvendo histórias de vida que motivaram a liderança dos participantes na conservação, gerou emoções compartilhadas e fomentou um ambiente confortável no qual as ideias começaram a surgir. Apesar de representarem diferentes partes da bacia e diversos contextos de trabalho e vida, os participantes começaram a se unir em torno de um objetivo comum.

Perfil dos participantes

Participaram do evento 21 representantes de diversas organizações, incluindo organizações comunitárias, grupos juvenis, organizações não governamentais (ONGs) e instituições educacionais (universidades, escolas de ensino fundamental e institutos técnicos) e de pesquisa. Os participantes representaram cinco países amazônicos: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e Peru.. Quatorze participantes eram mulheres e sete homens. A oficina integrou ativamente jovens líderes, o que trouxe energia, esperança e aprendizado intergeracional, além de oportunidades de mentoria e conexão com uma diversidade de organizações e programas.

Dia 2. Apresentação de experiências e abordagens inovadoras

Os participantes formaram grupos de acordo com suas áreas de especialização, atuação e interesse em torno dos seguintes temas:

- Educação fundamental e média.
- Educação universitária e carreiras técnicas.
- Educação alternativa.
- Fortalecimento de competências e habilidades essenciais à conservação.

Desafios, consequências e estratégias para superar esses desafios foram compartilhados em cada grupo. A equipe de facilitadores garantiu que os jovens participassem de todos os grupos e promoveu sua participação efetiva.

Dia 3. Síntese e próximos passos

As principais lições aprendidas foram identificadas, caminhos estratégicos e alianças foram discutidos e compromissos coletivos foram assumidos para dar continuidade ao trabalho iniciado durante a oficina.

Iniciativas promovendo mudanças positivas

Ao longo da oficina, os participantes ilustraram iniciativas, programas e atributos em andamento que estão remodelando as instituições para a próxima geração de líderes da conservação na Amazônia.

1. Foi enfatizada a influência de pessoas que motivam o engajamento juvenil na conservação —como familiares, outros jovens líderes, professores e instrutores.
 - Jovens indígenas bolivianos mencionaram como os instrutores do IBIF (Instituto Boliviano de Pesquisa Florestal) têm sido verdadeiros mentores e fontes de inspiração em suas trajetórias.
 - Uma mulher indígena compartilhou como a luta de seus avós para obter títulos de propriedade de terras foi uma motivação fundamental e que sua participação na oficina foi possível graças ao apoio do marido, que cuidou do filho durante sua ausência.
2. Atividades bem organizadas e estratégicas, voltadas à juventude, motivam gradualmente a participação ativa e a ação liderada por jovens.
 - Algumas iniciativas visam fortalecer a identidade cultural na Amazônia. Por exemplo, a Tropenbos, na Colômbia, oferece cursos para que professores implementem currículos interculturais com crianças e jovens em seus territórios.
 - Na Bolívia, a ONG ORE implementa a Escola de Governança e Territórios Indígenas e a Escola de Jornalismo Indígena, nas quais jovens assumem papéis de liderança e técnicos em seus territórios.
3. As competências-chave ainda são escassas em programas educacionais, particularmente em comunicação e escuta ativa, colaboração, liderança, gestão de conflitos e elaboração de projetos.
 - Algumas instituições estão implementando cursos para desenvolver essas habilidades na Amazônia, como o IBIF (Instituto Boliviano de Pesquisa Florestal), a APCOB (Apoio às Comunidades Indígenas e Camponesas do Leste da Bolívia) e a CNAMIB (Confederação Nacional de Mulheres Indígenas da Bolívia).
 - Alguns programas de pós-graduação incluem esses cursos em seus currículos, como o Mestrado em Sustentabilidade da Pontifícia Universidade Católica do Equador e o Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical (TCD) da Universidade da Flórida (EUA), que capacita diversos estudantes da Amazônia.

4. O acesso ao ensino superior para jovens amazônicos continua sendo um grande desafio, embora algumas iniciativas inovadoras estejam trabalhando para reduzir essa lacuna.

- No Brasil, a política pública exige que 10% das vagas e bolsas de estudo sejam reservadas a minorias (povos indígenas, pessoas afrodescendentes e pessoas da comunidade LGBTQI+).
 - Instituições como a Universidade Federal do Pará e a Escola Superior de Conservação e Sustentabilidade Ambiental (ESCAS) do IPÊ, no Brasil, e a PUCE (Pontifícia Universidade Católica do Equador), no Equador, oferecem programas de pós-graduação híbridos com foco em questões amazônicas.
5. Abordagens educacionais inovadoras também estão surgindo, rompendo com os paradigmas educacionais convencionais.
- No Equador e em outros países, a iniciativa Escola da Floresta foi implementada; seu objetivo é “aprender brincando, com a floresta como a melhor sala de aula”.
 - Jovens bolivianos da PBACC (Plataforma Boliviana de Ação Climática) utilizam recursos artísticos para a educação ambiental, incluindo uma conhecida fantasia de dinossauro para ensinar sobre a extinção causada pelas mudanças climáticas.

6. Maior acesso de mulheres jovens a espaços de formação e liderança é possível devido a mudanças nos papéis de gênero tradicionais e a iniciativas específicas de diversas instituições.

- “Uma mulher deve escolher entre o casamento e a liderança”, observou uma líder indígena experiente, refletindo as expectativas tradicionais dos papéis domésticos das mulheres.
- Uma jovem líder indígena compartilhou que só pôde participar da oficina porque seu marido a apoiou e cuidou do filho durante sua ausência. Esses exemplos refletem uma mudança geracional nos papéis de gênero tradicionais nas famílias.
- Essa mudança possibilitou maior acesso de jovens mulheres à educação e a oportunidades de liderança, promovidas por ONGs como o IBIF (Instituto Boliviano de Pesquisa Florestal) na Bolívia, que se concentram na capacitação de jovens com uma perspectiva de gênero na conservação.

7. O apoio familiar e institucional ajuda a reduzir as disparidades persistentes de gênero no acesso à educação, especialmente em casos de gravidez na adolescência.

- Foram mencionados vários casos de jovens mulheres que se tornaram mães durante a adolescência e receberam apoio de familiares — como pais ou avós — na ausência do pai da criança ou como complemento ao apoio do pai.
- Na Bolívia, a CNAMIB (Confederação Nacional de Mulheres Indígenas da Bolívia) oferece cursos e apoio ao empoderamento de mulheres indígenas.

- A Universidade IKIAM, no Equador, oferece bolsas de estudo e assistência financeira específica para mães adolescentes.
- Na Bolívia, o IBIF contrata serviços de creche e facilita o transporte das comunidades para que os participantes de oficinas e atividades de capacitação possam ficar perto de seus filhos. Os horários das reuniões também são ajustados à disponibilidade dos participantes.
- No entanto, ainda existe uma necessidade crítica, em todos os níveis de ensino, de espaços de creche que possibilitem o acesso das mulheres ao emprego e à educação.

8. Os atributos necessários da educação na Amazônia para formar futuros líderes da conservação devem ser, primordialmente, transformadores, inclusivos, contextualizados, interculturais, intergeracionais, transversais e baseados em valores.

Ideias Coletivas para Avançar

Os participantes enfatizaram o papel transformador de ações específicas — como programas de rádio e fundos iniciais para iniciativas socioprodutivas sustentáveis lideradas por jovens — no aprimoramento da participação juvenil, juntamente com a influência de mentores, de mulheres líderes e de lutas vividas, como os conflitos por direitos territoriais. As vozes de jovens indígenas destacaram a importância da identidade cultural, do conhecimento ancestral, das histórias das lutas de seus ancestrais e dos desafios de seus territórios na formação de um senso de pertencimento e motivação para permanecer e contribuir para suas comunidades.

No entanto, lacunas críticas persistem nas habilidades de comunicação, colaboração, gestão de conflitos e elaboração de projetos, agravadas pelo acesso limitado ao ensino superior. Devido a restrições econômicas e à falta de apoio, a linha entre continuar os estudos e abandonar as aspirações de ascensão pode ser muito tênue, tornando os processos de capacitação ainda mais cruciais.

Dinâmicas de gênero também emergiram, incluindo “novas masculinidades” que possibilitam a liderança feminina apesar das persistentes barreiras culturais.

Por fim, os participantes vislumbraram uma educação para líderes de conservação na Amazônia centrada no ser humano, inclusiva, intercultural, intergeracional, colaborativa e transformadora. Essas características devem estar presentes em todos os níveis de educação (primária, secundária, superior) e em programas que fortalecem as competências e habilidades de jovens e mulheres.

1. Trajetórias de liderança amazônica

- A liderança amazônica se constrói na convergência entre paixão pessoal, experiências comunitárias e oportunidades de formação.
- Jovens, educadores e representantes de organizações destacaram a influência de familiares, mentores e redes de apoio, bem como estratégias como a comunicação, a educação ambiental e a pesquisa participativa.
- Essas trajetórias refletem uma liderança resiliente, enraizada na identidade cultural e comprometida com a proteção dos territórios amazônicos.

2. Causas, desafios, consequências e ações eficazes em todos os níveis de educação e em programas que fortalecem jovens e mulheres na conservação.

	Educação primária e secundária	Educação alternativa (a educação padrão)	Educação universitária e carreiras técnicas	Fortalecimento de competências e habilidades de jovens e mulheres
Causas	<ul style="list-style-type: none"> · Colonização e modelo educacional imposto; · Falta de reconhecimento dos saberes indígenas; · Políticas sem implementação efetiva; · Formação docente precária, infraestrutura deficiente; e desigualdade digital em comunidades rurais. 	<ul style="list-style-type: none"> · Herança da colonização e da discriminação; · Ausência de políticas públicas de apoio; · Desvalorização dos conhecimentos locais, ancestrais e indígenas; · Certificados de educação alternativa com pouco reconhecimento no mercado de trabalho formal. 	<ul style="list-style-type: none"> · Degradação ambiental que reduz oportunidades locais; · Pobreza estrutural; dispersão geográfica e isolamento de comunidades, limitando o acesso e a permanência dos estudantes; · Políticas centralizadas e rígidas que não respondem às realidades territoriais. 	<ul style="list-style-type: none"> · Baixa participação juvenil; · Acesso limitado à tecnologia; · Desconhecimento de ferramentas digitais.
Desafios	<ul style="list-style-type: none"> · Construir uma educação pertinente ao território, que dialogue com línguas, saberes e práticas locais; · Superar currículos rígidos e condições de ensino multisseriado sem especialização; · Ampliar o acesso equitativo a programas externos. 	<ul style="list-style-type: none"> · Construir um sistema educacional que reconheça e articule saberes comunitários com competências para o desenvolvimento pessoal e profissional, garantindo intergeracionalidade, interculturalidade, inclusão e equidade 	<ul style="list-style-type: none"> · Desenhar mecanismos de ingresso inclusivos; · Currículos desconectados dos saberes locais; · Discrepância entre demandas institucionais, capacidades docentes e necessidades estudantis. 	<ul style="list-style-type: none"> · Reduzir desigualdades digitais, de gênero e intergeracionais; · Fortalecer liderança e autonomia para a conservação.
Consequências	<ul style="list-style-type: none"> · Evasão escolar, migração forçada; · Perda da identidade cultural, enfraquecimento da transmissão de saberes locais; · Desvantagens no acesso à educação urbana. 	<ul style="list-style-type: none"> · Perda de conhecimentos ancestrais sobre o manejo sustentável do território; · Isolamento e falta de identidade entre os jovens; · Oportunidades econômicas limitadas; · Enfraquecimento da resiliência comunitária. 	<ul style="list-style-type: none"> · Exclusão de estudantes indígenas e rurais; · Perda de talentos individuais; · Modelo universitário excludente e homogêneo; · Fraca integração da interculturalidade, inclusive em universidades indígenas. 	<ul style="list-style-type: none"> · Perda de saberes tradicionais; · Participação juvenil limitada; · Barreiras à liderança feminina, afetando a sustentabilidade de projetos e a capacidade de participação comunitária em iniciativas de conservação.
Estratégias	<ul style="list-style-type: none"> · Reconhecimento formal dos conhecimentos indígenas; · Fortalecimento da educação intercultural; · Capacitação docente contextualizada; · Elaboração de currículos adaptados; · Criação de redes de inovação e acompanhamento contínuo. 	<ul style="list-style-type: none"> · Contextualização e territorialização das aprendizagens; · Metodologias integrais com enfoque humanizador; · Fortalecimento comunitário e da identidade cultural; · Narrativas que deem visibilidade aos saberes locais; · Integração de arte, multimídia e educação ao ar livre. 	<ul style="list-style-type: none"> · Bolsas, apoios financeiros e acompanhamento integral; · Vagas inclusivas e flexibilidade em certificações; · Currículos pertinentes ao contexto amazônico; · Promoção da interculturalidade e da diversidade acadêmica; · Programas híbridos e virtuais adaptados; · Fortalecimento docente por meio de certificações e metodologias ativas; · criação de universidades · Programas próprios com enfoques interdisciplinares e inovadores. 	<ul style="list-style-type: none"> · Formação contínua e prática no território; · Desenvolvimento de habilidades socioemocionais; · Apropriação de tecnologias; · Alternativas econômicas para a independência; · Metodologias inovadoras de comunicação (arte, multimídia) que promovam o protagonismo de jovens e mulheres na conservação.

3. Ações inovadoras implementadas na educação amazônica

Essas abordagens são implementadas por meio das organizações e instituições representadas pelos participantes da oficina.

3.1. Na arte e na multimídia

- Uso da arte e da multimídia para preservar saberes tradicionais, línguas originárias e patrimônio cultural, integrando conhecimentos de idosos e jovens.
 - Participação ativa dos jovens na criação de vídeos, curtas-metragens, música, dança, desenho e fotografia, desenvolvendo habilidades técnicas e narrativas próprias.
 - Fortalecimento da liderança, autonomia e cidadania, promovendo a participação juvenil e a visibilidade das realidades locais.
 - Promoção da transmissão intergeracional de conhecimentos, da reflexão sobre o território e da comunicação de problemas socioambientais.
 - Incentivo à incidência pública e científica por meio da difusão em meios digitais e redes sociais, contribuindo para a sustentabilidade e a conservação cultural e ambiental.
- Conexão de estudantes universitários com problemas reais e atores locais, fomentando liderança e participação.
 - Ampliação do acesso remoto, permitindo diversificar os perfis dos estudantes: jovens, profissionais, agricultores, guardas-parques e líderes comunitários.

3.2. Sociodramas Amazônicos: Educação, Liderança e Conservação

- Exploração de desafios e estratégias de educação e liderança na Amazônia por meio de sociodramas.
- Abordagem de temas como inclusão educacional, maternidade juvenil, acompanhamento intercultural e permanência estudantil.
- Representação de conflitos socioambientais e da necessidade de colaboração entre atores do setor público e privado para alcançar uma conservação biocultural efetiva.
- Valorização da transmissão de saberes ancestrais e da participação intergeracional como ferramentas de liderança e defesa territorial.
- Ênfase no empoderamento feminino, integrando jovens e mães na governança e proteção das florestas.
- Estímulo à criatividade, reflexão e diálogo, combinando artes cênicas, música, figurinos e narrativa visual.

3.3. Na educação virtual

- Uso de programas híbridos e interculturais, combinando aulas presenciais e virtuais adaptadas aos contextos locais.
- Ensino de habilidades digitais e técnicas para monitoramento ambiental e resolução de conflitos socioambientais.

3.4. Em enfoques interdisciplinares e interculturais

- Promoção da recuperação e transmissão de saberes tradicionais: história, línguas originárias, uso de plantas, tecelagem e cerâmica, reforçando a identidade cultural.
- Integração de conhecimentos locais, recursos naturais e cultura em programas educacionais por meio de laboratórios criativos, arte e metodologias inovadoras.
- Capacitação de estudantes e líderes em gestão de projetos e enfoque interdisciplinar.
- Fomento à aprendizagem prática e colaborativa, incluindo monitoramento territorial, controle ambiental e uso de tecnologia.

3.5. No acompanhamento integral e nas habilidades socioemocionais

- Desenvolvimento de habilidades de organização, responsabilidade, cooperação e trabalho em equipe por meio de atividades práticas e projetos educacionais.
- Promoção de liderança, empoderamento juvenil e resiliência cultural, comunicação e resolução de conflitos.

- Oferta, em algumas universidades, de tutorias, acompanhamento personalizado e apoio econômico e psicológico para facilitar a transição educacional e enfrentar desafios acadêmicos e pessoais.
- Fortalecimento de redes de colaboração, mentorias e habilidades socioemocionais, promovendo bem-estar, equilíbrio e defesa de direitos de estudantes de contextos rurais e indígenas.

3.6. Na equidade de gênero

- Desenvolvimento de programas de liderança e governança com enfoque intercultural e participação feminina, integrando aprendizagens práticas e teóricas.
- Oferta de formações adaptadas à realidade das mulheres indígenas, incluindo saberes tradicionais, perspectiva de gênero e metodologias não convencionais.
- Capacitação de promotoras comunitárias para prevenir e enfrentar a violência de gênero, fomentando liderança, empoderamento e participação ativa das mulheres em seus territórios.

Como citar este documento

Soriano, M., Checa, M.F., Luna-Celino, V., Kainer, K., Nunes, A.C.G., Useche, P., Loiselle, B., Dain, J., Mariaca, K., Simon-Pardo, C. & Espada, A.L.V. (2026). Transformando Instituições para a próxima geração de líderes na conservação da Amazônia: Análise Executiva da Oficina. Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20417374>

Fotos: Miguel Manchego. Participantes das discussões da oficina: Arcos, M.E., Arezabi, W., Ascarrunz, N., Attias, N., Bacquet, C., Bohorquez, C., Buchapi, R., Cabrera, O., Causace, M.E., Cerezo, M., Cortez, I., Díaz, S., Gomes, V., Inturias, M., Jerez, M.A., Masai, M., Mendoza, W., Ortiz, P., Padua, S., Pessoa-Chuviru, R., Ribera, J., Suarez, P., Van der Hammen, M.C.

Para mais informações sobre a agenda do workshop, participantes e discussões, por favor, consulte o relatório detalhado em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18701911>

1. Panamazônia. 2. Conservação Biocultural. 3. Desenvolvimento de Liderança Juvenil. 4. Transformação Institucional. 5. Educação Intercultural

Sobre o Projeto "Poder das Conexões"

O projeto "Poder das Conexões" é liderado pelo Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical (TCD) do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade da Flórida, em parceria com a Fundação Gordon e Betty Moore. "Aprender lições e fortalecer coalizões para a conservação da Amazônia" está no cerne deste projeto, que busca conectar pessoas e desenvolver colaborativamente caminhos para a conservação sustentável da região Pan-Amazônica. Este projeto é financiado pela Fundação Gordon e Betty Moore por meio da bolsa GBMF13270.

Sobre o TCD

A missão do Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical (TCD) é conectar teoria e prática para promover a conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais e o bem-estar humano nos trópicos e além. O TCD é um programa de pesquisa e treinamento do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade da Flórida, com 10 professores em tempo integral e aproximadamente 100 professores afiliados em todo o campus. O programa tem uma longa história de colaboração com organizações parceiras na Amazônia e apoia redes de profissionais de conservação comprometidos com o desenvolvimento sustentável.

Sobre a Fundação Moore

A Fundação Gordon e Betty Moore promove a descoberta científica, a conservação ambiental e o caráter único da Área da Baía de São Francisco. Desde 2001, sua Iniciativa Andes-Amazônia ajudou a conservar mais de 400 milhões de hectares na Amazônia. Até 2031, a iniciativa visa garantir que 70% do bioma Amazônico (cobertura florestal) e os ecossistemas de água doce que o sustentam estejam sob gestão e conservação eficazes. Visite Moore.org e siga [@MooreFound](https://twitter.com/MooreFound) para saber mais.

Organização

Colaboração

Parceria

Visite o site do projeto

